

YETAKCHILIK XUSUSIYATINI TARMOQLASHNING TURLICHA YONDASHUVLAR TAHLILI

Ziyodullayeva S.Sh

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM “Pedagogika va o`qitish metodikasi”
kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarida liderlik sifatlarini shakllantirish metodikalarini ishlab chiqish, liderlik sifatini shakllantirish mexanizmlarining turlari.

Annotation: In this article, the development of methodologies for the formation of leadership qualities in primary school students, types of mechanisms for the formation of leadership quality.

Аннотация: В данной статье рассмотрена разработка методик формирования лидерских качеств у младших школьников, виды механизмов формирования лидерских качеств.

Tayanch tushunchalar: lider, shaxs, tushuncha, sintez, faoliyat.

Base concepts: Leader, person, concept, synthesis, activity.

Базовые понятия: лидер, личность, понятие, синтез, деятельность.

E. P. Ilin fikriga ko`ra, “lider” atamasi juda keng qo`llaniladi. Lider (leader) - inglizcha so`z bo`lib, “etakchi, boshlovchi” deb tarjima qilinadi. Biroq, ijtimoiy psixologiyada u biroz boshqacha mazmun oldi. Shunday, lider deganda guruhdagi shaxslararo (norasmiy yoki noformal) munosabatlarni tartibga soluvchi guruh a'zosi tushuniladi. O`zbekiston Respublikasining 2020 - yil 13- sentabrdagi O`RQ-637-sonli “Ta`lim to`g`risida”gi qonuni, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 -yil 28 - yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”gi, 2019 - yil 29 - apreldagi PF-5712-sonli “O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risida”gi Farmonlari, 2017-yil 20- apreldagi PQ-2909-son “Oliy ta`lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarorlariga asosan faoliyatli yondashuv asosida o`quvchilarning liderlik qobiliyatlarini shakllantirish,

Tizimli yondashuv. Liderni umumiy xususiyatlar bilan tavsiflashga harakat qilishda intellekt, xarizma, qat`iyat, g`ayrat, jasorat, kuch, o`ziga ishonch va hok. esga keladi. Albatta, bunday to`plam faqat ijobiy shaxsiy fazilatlar va xususiyatlarni o`z ichiga oladi. Muvaffaqiyatli liderning shaxsiy fazilatlarini to`plamini izlashga ko`plab tadqiqotlar bag`ishlangan va hozir ham davom etmoqda.

Masalan, liderlik to`g`risida nazariyalariga ko`ra hozirgi kungacha ham o`z

ahamiyatini yo'qotmagan, 19-asr oxiri – 20-asr boshidagi nemis idealistik psixologiyasining qoidalariga asoslangan va liderning tug'ma fazilatlariga diqqatni qaratgan **shaxs jihatlari nazariyasi** hisoblanadi. U ideal lider-qahramonlarga xos shaxsiy fazilatlarini (jihatlarni) ochib berish uchun ishlab chiqilgan (T.Karleyl, 1908y.). Ushbu nazariyaning mohiyati liderlik hodisasini shaxsning ulug' fazilati ekanligini tushuntirishdan iborat. Uning asoschilaridan biri Y. Bogardus [218] yozishicha, "ustivor intellektual qobiliyatlar insonga ertami-kechmi liderlikka olib keladigan ulug' mavqeni beradi". Dastlab, jismoniy sifatlar (bo'yi, vazni, jismoniy kuchi va insonning boshqa xususiyatlari) birinchi o'ringa chiqdi. Boshqalardan yuqori bo'lish, nafaqat majoziy ma'noda, balki to'g'ridan-to'g'ri ma'noda ham katta vaznga ega bo'lish liderning belgisi sifatida talqin qilingan. R.Stogdill, I.P.Volkov, N.S.Jerebova va boshqa tadqiqotchilar ham shu fikrni aytganlar.

"Liderlikning sintetik (kompleks) nazariyalari" juda ko'p sonli tajriba ishlarini keltirib chiqargan bo'lib, ularning soni geometrik progressiyada o'sdi: agar 1974 yilda R.Stogdill ushbu muammoga oid sharhida liderlik bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning umumiy sonini 3000 atrofida deb ko'rsatgan bo'lsa, 1981 yilga kelib, shunga o'xshash tadqiqotda V.Bass bunday ishlarning umumiy sonini 7000 belgidan oshib ketgan deb aytdi.

Empirik tadqiqotlarning jadal o'sishi ishonchli nazariy ta'minotning yetishmasligi fonida, hatto "liderlik" tushunchasining o'zi ham nazariy jihatdan to'g'ri talqin qilinmagan sharoitda sodir bo'ldi. Bu paradoksal vaziyatga – mazkur konsepsiyani aniqlashga harakat qilayotgan odamlar qancha bo'lsa, liderlik ta'riflarining shuncha soni paydo bo'lishiga olib keldi. Uning tarafdorlari turli rollarning ijrochilari (liderlar, izdoshlar va boshq.) o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarni tashkil etish jarayonining asosiy komponentlari va liderlik amalga oshiriladigan vaziyatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka e'tibor qaratadilar.

Liderlik guruhning funksiyasi sifatida qaralib, uni amalga oshirish guruh a'zolarining shaxsiy hislatlari bilan ham, vaziyatning parametrlari bilan ham bog'liq. Har qanday sintezlovchi yondashuv singari, guruhda liderlikni o'rganishning mazkur yo'nalishi ushbu hodisaning tabiati haqidagi savolga juda umumiy javob berdi.

Lider – bu birgalikdagi faoliyatni tashkil etishda va guruhdagi munosabatlarni tartibga solishda haqiqatan ham markaziy rol o'ynaydigan avtoritet shaxsdir. Muallif liderga xos bo'lgan ba'zi belgilarni ajratib ko'rsatadi:

- uning lider (avtoritet) vaziyatiga ko'tarilgan guruhga mansubligi;
- o'z harakati bilan u guruh maqsadiga erishishga hissa qo'shadi. Mazkur belgi uch variantlidir:

- o'z harakatlari bilan u boshqalarga qaraganda guruh maqsadiga erishishga ko'proq hissa qo'shadi (masalan, ko'proq gol urgan);

- boshqa a'zolar tomonidan guruh maqsadiga erishishga hissa qo'shadi

(darvozabon tomonidan muvaffaqiyatli qaytarilgan shayba butun jamoani ruhlantirishi mumkin);

- guruh a'zosi o'zining rahbarligi bilan guruhning boshqa a'zolari tomonidan umumiy maqsadga erishishga hissa qo'shadi;

• liderning tashabbuskorligi (qoidalar, umume'tirof etilgan me'yorlar, o'yin uchun amaliy ishlanmalarga rasmiy rioya qilish talab qilinganidan ko'ra, ixtiyoriy ravishda ancha kattaroq mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi);

• guruh a'zolarining unga bo'sunishi istagi yoki ehtiyoji.

Muallifning fikricha, haqiqiy amaliyotda lider roliga ko'tarilishning uchta holati mavjud:

1. Shaxs lider bo'lishni xohlaydi, lekin guruh uning liderligini qabul qilmaydi.

2. Guruh shaxsni lider sifatida ilgari suradi, lekin uning o'zi liderlikka intilmaydi.

3. Shaxs lider bo'lishga intiladi va guruh uni qo'llab-quvvatlaydi (bu mavjud liderlik qobiliyatlaridan: tashkilotchilik, taktika va boshqa darak beradigan eng maqbul holat).

Liderlarning turlarini aniqlashda E.P.Ilin (1-jadvalga qarang) B. Dj. Kretti tomonidan berilgan liderlarning qiyosiy tavsifini keltiradi:

a) shaxslararo munosabatlarga yo'nalgan lider;

b) vazifaga yo'nalgan lider.

J. Downton va J. Rebel ta'kidlaganidek, liderlik shaxsning jamiyatdagi mavqei bo'lib, uni egallab turgan shaxsning jamiyatning ayrim yoki barcha a'zolarining jamoaviy xulq-atvorini boshqarish va tashkil etish qobiliyatini tavsiflaydi. Liderlik – bu boshqa odamlarga ta'sir qilish qilib, quyidagi shartlarga javob berishi shart:

a) ta'sir doimiy bo'lishi kerak;

b) liderning ta'siri butun guruhga (jamoaga) amalga oshirilishi kerak, jumladan liderning o'ziga ham guruh a'zolari ta'sir qilib, uning xususiyati mazkur ta'sirning kengligi va butun guruhga tarqalishidan iborat;

v) lider ta'sir qilishda yaqqol ustuvorlikka ega bo'lishi kerak. Lider va izdoshlar o'rtasidagi munosabatlar o'ziga xosdir: ular o'zaro ta'sirdagi assimetriya va tengsizlik, liderdan guruh a'zolariga ta'sirning aniq yo'nalganligi bilan ajralib turadi;

g) liderning tashkilotchilik ta'siri to'g'ridan-to'g'ri kuch ishlatishga emas, balki rahbariyatning mavqeiga yoki hech bo'lmaganda qonuniyligini tan olishga asoslanishi kerak.

Liderlik qiyofa sifatida (kognitiv yondashuv). Kognitiv yondashuv nuqtai nazaridan, inson tashqi dunyodan kelayotgan ma'lumotni faol baholaydigan va sharhlaydigan, uni passiv idrok etmaydigan kuzatuvchi sifatida qaraladi. So'nggi paytlarda amalga oshirilgan liderlikka kognitiv yondashuv g'oyalarini qo'llash ikkita

asosiy savolni hal qilishga qaratilgan. *Birinchidan*, tadqiqotchilar izdoshlar tomonidan guruh topshirig'ining yomon bajarilishini tushuntirish uchun liderlar ilgari surgan sabablarga, shuningdek, sabab-oqibat talqini liderning o'z izdoshlariga bergan bahosiga va ularga nisbatan xatti-harakatlariga qanday ta'sir qilishiga katta e'tibor berishdi. *Ikkinchidan*, olimlarni bir guruh odamlardagi ma'lum bir shaxsning lider sifatida qanday qabul qilina boshlagani, guruh a'zolari o'rtasida "lider qiyofasi"ning paydo bo'lishining mexanizmlari va shartlari qanday, bu shaxsning guruhga liderlik qilish bo'yicha ushbu "qiyofaga" mos keladigan yoki aksincha, unga zid bo'lgan rahbarning xatti-harakati guruhga ta'siri qanday ekanligi savol qiziqitirdi. Bu erda odamlarning samarali liderlik nima ekanligi haqidagi implitsit (ko'zda tutilgan, yashirin) nazariyalari o'rganildi. Bir qator tadqiqotlar natijasida quyidagi dalillar qo'lga kiritildi:

- * lider va izdoshlar topshiriqning yomon bajarilishi sabablari bo'yicha o'z qarashlari bilan farq qiladi. Liderlar sabablarni ichki omillarga, ergashuvchilar esa tashqi omillarga bog'lashadi;

- * agar lider ichki omillarga bog'lanishni amalga oshirsa, u holda uning izdoshi tomonidan topshiriqni yomon bajarganiga munosabati ko'proq jazolovchi xatti-harakatlar yoki izdosh ustidan nazoratni kuchaytirish bo'lishi mumkin;

- * lider tomonidan izdoshning bahosiga ko'plab vaziyat omillari ta'sir qiladi. Ma'lumki, liderning rag'batlanishi izdoshining ishiga bog'liq bo'lsa, izdoshining topshiriqni yomon bajarishiga nisbatan ijobiyroq javob berishi mumkin.

Ko'rinib turgan ancha turli xil pozitsiyalarga qaramay, hammasi uchun umumiy jihat shundaki, **liderlik shaxsiy xususiyat sifatida tan olinadi**, chunki bazaviy komponentlar nuqtai nazaridan "liderlik" tushunchasi liderning shaxsiy fazilatlarini o'z ichiga oladi: faollik, tashabbuskorlik, maqsadlilik, mustaqillik va boshq.

Shuning uchun biz **liderlikka o'rgatib bo'lmaydi, balki ma'lum chegaralarda uning ma'lum shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish mumkin**, deb hisoblaymiz (masalan, guruh ichidagi munosabatlarga ko'proq e'tiborli bo'lish, tengdoshlar bilan yanada mazmunli muloqot va yaxshi munosabatda bo'lish, ularning turli ehtiyojlari va intilishlariga ko'proq qarash va hok.).

Bir qator tadqiqotchilar liderlik muammosini o'rganish muhim ekanligini bilib, haqiqatan ham mavjud guruhlardagi liderlikni tahlil qilish va uni guruh hayotining elementlaridan biri sifatida ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq deb hisoblashadi. Agar bu hayotiy faoliyatning o'zi kengroq ijtimoiy hodisalar kontekstiga kiritilganligi shart bo'lganda.

L. I. Umanskiy liderlikni shaxsning (guruh a'zosining) butun guruhga faol, yetakchi ta'siri hodisasi sifatida tushunadi. Bu guruhdagi shaxsning ijtimoiy faolligi shakllaridan biridir. Muallifning fikricha, lider shaxs har doim faol pozitsiyani egallaydi, u guruhning boshqa a'zolari uchun avtoritetdir. Liderlikni ko'rib chiqishda,

bir tomondan, guruh hayotining har bir sohasiga mos keladigan uning turlarining xilma-xilligi ko'rsatildi; boshqa tomondan, aksariyat holatlarda, alohida shaxslar liderlikning har xil turlarini o'zlarida jamlay olishadi. Boshlang'ich maktabgacha yoshda boshlanadigan tashkilotchi-bolaning shakllanish jarayoni 6-7 yoshda uning shaxsining shakllanayotgan tuzilishi uchun sezilarli asoslarni tashkil etishi alohida ta'kidlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Madvaliyev A. (2003). O'zbek tilining izohli lug'ati (The Explanatory dictionary of the Uzbek language). Tashkent: O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi.
2. Мудрик А.В. (2006). Социализация человека. М.: Издательский центр «Академия, 304.
3. Shodiev R.D. Methods and Forms to Ensure Understanding in Educational Process. Eastern European Scientific Journal. DOI, 10.
4. Aslonova O.P. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv xususiyatlarini rivojlantirish. Муғаллим ҳам ўзлуксиз билимлендириў илимий методикалық журнали. 6(1). – Б. 130.
5. Сарвиноз, З. (2023). способы определения лидерских способностей учащихся классными руководителями. Международный журнал исследований и разработок EPRA (IJRD), 8(4), 203-206.
6. Berdiyeva, S., & Baxriddinov, M. (2024). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA CHET TILI O 'QITISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY INTERFAOL METODLAR. " *Science Shine*" *International scientific journal*.
7. Berdiyeva, S. (2024). SINIF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*.
8. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.
9. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).
10. Бокиев Г.О. Совершенствование процесса обеспечения преемственности между высшим образованием и курсами повышения квалификации. // «Молодежь и XXI век - 2020» Материалы X Международной молодежной научной конференции. 2020 года. Том 2, МЛ-42. -Курск 2020, -С. 183-186.
11. Amrullayevich, M. S. (2024). BOSHLANG 'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 448-452.